

Sm@ll Ruminant Technologies

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

BESOINS EN MATIÈRE DE RECHERCHE ET MANQUES DANS LES SOLUTIONS

Sm@ll Ruminant Technologies

Claire Morgan-Davies, Ann McLaren (SRUC)
 Lise Grøva, Anne de Boer (NIBIO)
 Brid McClearn, Tim Keady (Teagasc)
 Laurence Depuille, Jean-Marc Gautier (Idele)
 Valeria Giovanetti, Marco Acciaro (AGRIS)
 Ilan Halachmi, Assaf Godo (ARO)
 Fiona Kenyon (IRM)
 Renata Klein (UNIDEB)
 Peep Piirsalu (EULS)
 Irene Llach-Martinez (INRAe)

linktr.ee/h2020smart

www.smartplatform.network

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement N° 101000471.

Introduction

Introduction générale du projet

Sm@RT (Small Ruminant technologies – Elevage de précision & Technologies numériques pour les filières de petits ruminants) est un réseau européen visant à partager les expériences autour du numérique et des technologies pour les ovins et les caprins. Il rassemble un réseau de chercheurs, d'éleveurs et de conseillers afin de mieux faire connaître les outils innovants, en montrant leur potentiel et leur éventuel retour sur investissement.

Sm@RT a impliqué 11 partenaires dans 8 pays, et s'est concentré sur les éleveurs caprins laitiers, ovins laitiers et ovins viande.

Sm@RT a favorisé les échanges entre éleveurs autour des technologies lors de journées de démonstration dans les fermes innovantes et les Digifermes®.

Sm@RT a créé des ressources pour les éleveurs concernant les technologies disponibles, afin qu'ils progressent dans leur processus de numérisation pour répondre à leurs besoins et à leurs objectifs. Des lignes directrices, des analyses bénéfiques, des témoignages d'éleveurs et des vidéos ont été créés pour encourager l'adoption de solutions répondant aux besoins.

Résultats

D'une manière générale, les résultats de ce projet confirment que :

- 🐄 Bien que seulement 15 % des éleveurs disposent de technologies dans leur exploitation, 79 % d'entre eux souhaiteraient utiliser des technologies pour l'alimentation/le pâturage, la santé et le bien-être, la reproduction, la gestion du troupeau, l'engraissement et/ou la traite.
- 🐄 Au total, 166 besoins ont été identifiés et classés par ordre de priorité, et 60 solutions technologiques innovantes ont été proposées aux éleveurs.
- 🐄 Les sessions de formation sur les Digifermes® et les démonstrations agricoles dans les fermes innovantes se sont révélées être un moyen idéal pour le transfert de connaissances entre pairs concernant l'utilisation des technologies. Elles ont donné confiance aux éleveurs dans l'utilisation des outils.
- 🐄 Les principaux obstacles à l'adoption sont liés au coût des technologies, mais aussi au manque de formations spécifiques disponibles, de conseils après-vente, de confiance en ses compétences et d'interopérabilité entre les appareils.
- 🐄 Le partage des connaissances et des expériences entre les éleveurs, les chercheurs et les autres acteurs dans les différents pays s'est avéré inestimable.
- 🐄 Il existe de nombreuses informations sur le coût des technologies, mais elles sont souvent dispersées et ne sont pas toujours présentées sous une forme (ou dans une langue) facile à comprendre ou à adapter à la situation de l'exploitation agricole. Les analyses coûts-bénéfices sont nécessaires pour que les éleveurs puissent décider pleinement d'investir ou non dans les technologies.

Le projet a permis d'identifier quatre messages clés, qui sont développés dans des notes d'information :

1. Se concentrer sur les besoins en matière de recherche
2. Démonstrations entre pairs et besoins de formation pour les éleveurs
3. Innovations dans les exploitations de petits ruminants
4. Adoption de technologies innovantes

Cette note politique se concentre sur le message clé n°1 – Besoins en matière de recherche et manques dans les solutions

Les recommandations identifiées dans les quatre notes politiques ont été élaborées pendant la durée du projet par les partenaires et en collaboration avec **plus de 1350** parties prenantes au cours des ateliers participatifs du projet.

Le projet a mené une première enquête en ligne pour recueillir les avis des éleveurs, qui a permis d'obtenir **plus de 660** réponses. Au total, **52** ateliers nationaux ont été organisés, ainsi que **cinq** ateliers internationaux, **un** séminaire final et **une** visite internationale. **Plus de 635** évaluations individuelles d'éleveurs ont été recueillies au cours de **30** sessions de formation et de journées de démonstration sur les Digifermes® et les fermes innovantes.

La recommandation en bref

- ✓ **Sur plus de 220 besoins autour du numérique, 77 solutions individuelles ont pu être identifiées, avec seulement 2 manques technologiques autour de la traite.**
- ✓ **Toutes les solutions ne sont pas encore disponibles ou abordables pour les éleveurs de petits ruminants.**
- ✓ **Il est nécessaire d'approfondir la recherche sur le développement d'outils numériques pour répondre aux besoins des éleveurs de petits ruminants.**
- ✓ **Il faut davantage de formations et de conseils sur comment utiliser et optimiser utilisation des technologies existantes.**

Quel est le défi ?

- Il n'y a pas beaucoup de recherches sur l'adaptation des technologies aux systèmes d'élevage des petits ruminants
- La recherche sur les outils numériques a tendance à se concentrer sur les grands ruminants dans des environnements plus intensifs
- Les ovins et les caprins sont souvent perçus comme ayant une valeur individuelle inférieure à celle d'autres espèces plus grandes.
- D'où la perception d'un manque de marché des outils numériques pour les ovins et les caprins

Qu'avons-nous appris dans Sm@RT ?

Dans le cadre du projet, les étapes suivantes ont été suivies pour identifier les écarts entre les besoins technologiques des agriculteurs et les technologies existantes :

- Sur **plus de 220 besoins**, **77 solutions technologiques individuelles** existent potentiellement pour les éleveurs de petits ruminants.
- Bien qu'il y ait **peu de manques**, toutes les solutions ne sont pas disponibles (prototypes) ou abordables pour les éleveurs.
- Certains de ces besoins étaient liés à la **formation et aux connaissances** (en particulier pour les ovins allaitants et les caprins laitiers) ou **échappaient au contrôle des éleveurs** (en particulier pour les caprins laitiers).

Que recommandons-nous ?

- ✓ **Davantage d'investissements dans la recherche sur les technologies spécifiques aux petits ruminants, en particulier en ce qui concerne la traite.**
- ✓ **Il existe peu de décalages entre les besoins des éleveurs et les solutions en termes de connaissances ou de technologies. Toutefois, il est essentiel d'encourager le développement de prototypes jusqu'à leur mise sur le marché, ainsi que de s'orienter vers des technologies abordables**
- ✓ **La formation et le conseil sont essentiels et doivent être encouragés par les politiques.**

